

वर्तमान समय में अजराड़ा घराने की परंपरा और योगदान का वर्णन

अनुजा रोहिला

असिस्टेंट प्रोफेसर, संगीत विभाग

श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड

Received : 16/02/2021

1st BPR : 27/02/2021

2nd BPR : 19/03/2021

Accepted : 23/03/2021

Abstract

अजराड़ा घराने में सब अपने बुजुर्गों की तरह तो वह नहीं बन पाए मगर वह अपनी विरासत को अच्छे से कायम रख रहे हैं। पुरानी पुस्तकों के आधार पर शम्भू खाँ और बबू खाँ की परंपरा में अजराड़ा घराने के लोगों की परंपरा चली मगर हमें बबू खाँ के बेटे अजीजुद्दीन उर्फ मुल्ला जी के तीन बेटे थे; रमजान खाँ, आशिफ हुसैन खाँ, शमशाद खाँ, इससे आगे की परंपरा नहीं मिलती, तबला पूर्णतः एक भारतीय तालवाय है। उ. हबीबुद्दीन खाँ के वादन में गतिमानता सौंदर्य साकार हुआ करता था। वह 'धिन-धिन नागिन घेतग घेतग तिनति नाकिना' जैसे कायदे के विस्तार शब्द प्रयोग व प्रचंड तैयारी में और कर्ण मधुर नादों, ध्वनियों के जरिए प्रस्तुत किया करते थे। अपने प्रस्तुतिकरण में वे प्रथमतः दिल्ली घराने के कायदे दिल्ली शैली में बजाया करते थे। तबले का प्राचीन मध्य व आधुनिक काल में अस्तित्व एवं स्वरूप अति प्राचीन काल से ही अनेक वाद्य हमारे सामान्य जन जीवन के सांस्कृतिक एवं कलात्मक पक्षों से संबंधित रहे है। जो लोकसंगीत में प्रचलित था।

Keywords: तबला वादन, अजराड़ा घराना, परम्परा एवं योगदान।

प्रस्तावना :

अजराड़ा घराने के वंशज इसे आगे लेकर चल रहे हैं। वंश के लोग भी और अजराड़ा घराने के शिष्य जो है; वह भी पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे लेकर चल रहे। वह हबीबुद्दीन और रमजान की तरह इस घराने की वादन शैली को लोगों के सामने पेश कर रहे। यह सत्य है कि यह सब अपने बुजुर्गों की तरह तो वह नहीं बन पाए मगर वह अपनी विरासत को अच्छे से कायम रख रहे हैं। पुरानी पुस्तकों के आधार पर शम्भू खाँ और बबू खाँ की परंपरा में अजराड़ा घराने के लोगों की परंपरा चली मगर हमें बबू खाँ के बेटे अजीजुद्दीन उर्फ मुल्ला जी के तीन बेटे थे; रमजान खाँ, आशिफ हुसैन खाँ, शमशाद खाँ, इससे आगे की परंपरा नहीं मिलती, तो हमने इसे आगे बढ़ाया। इस 'शोध' में हमने इनके वंशजों से बाज की परंपरा की तरह अपने बच्चों को भी तालीम दे रहे है।

उस्ताज हबीबुद्दीन खाँ

अपने तबला वादन के माध्यम से अजराड़ा घराने को ख्याति दिलाने वाले सुप्रसिद्ध उ0 हबीबुद्दीन खाँ का जन्म मेरठ, उ.प्र. के भुझाना गेट में सन् 1899 में हुआ। आपके पिता उ. शम्भू खाँ पितामह अहमद बख्श खाँ और प्रतितामह मीरू खाँ अजराड़ा घराने के प्रसिद्ध कलाकार थे। आपने तबले की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता उ. शम्भू खाँ एवं ताऊ जी उ. बबू खाँ के बाद में दिल्ली घराने के उ. नत्थू खाँ से विधिवत प्राप्त की थी।

उ. हबीबुद्दीन खाँ के वादन में गतिमानता सौंदर्य साकार हुआ करता था। बायें पर आपका पूर्ण अधिकार था और 'धिन-धिन नागिन घेतग घेतग तिनति नाकिना' जैसे कायदे के विस्तार शब्द प्रयोग व प्रचंड तैयारी में और कर्ण मधुर नादों, ध्वनियों के जरिए प्रस्तुत किया करते थे। अपने प्रस्तुतिकरण में वे प्रथमतः दिल्ली घराने के कायदे दिल्ली शैली में बजाया करते थे।

अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन लखनऊ में 'संगत सम्राट' की उपाधि से सम्मानित किये गए। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ ने भी सन् 1970 में आपको पुरस्कृत किया।

सन् 1940 से 1960 तक उ. हबीबुद्दीन खाँ साहब का तबला वादन चर्मोत्कर्ष पर था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के संगीत सम्मेलन में तहलका मचा रखा था। बाद में पक्षाघात व लकवा से ग्रसित होने के कारण आपका स्वास्थ्य गिरता गया। अधिक समय से अस्वस्थ होने के कारण आर्थिक विपन्नता से जूझते हुए जुलाई माह सन् 1972 में आपका देहांत हो गया। उ. हबीबुद्दीन खाँ के एकमात्र पुत्र का नाम उ. मंजू खाँ है जो तबला वादक है। भतीजे, स्वर्गीय रमजान खाँ के अलावा आपके अन्य शिष्य में स्वर्गीय लोकमान, दिल्ली, प्रो. सुधीर कुमार सक्सेना, बड़ौदा, हजारीलाल, कथक, यशवंत केलकर गोवाड, पप्पन खाँ, अमीर मोहम्मद, महाराजा बैनर्जी, बुन्दू खाँ, सोहन लाल कथक, सुभाष लक्ष्मी कीर्तिकर, रामघुवे एवं मनमोहन दीक्षित का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

उ. रमज़ान ख़ाँ

सुप्रसिद्ध तबला नवाज उ. रमज़ान ख़ाँ साहब अजराड़ा घराने की चौथी पीढ़ी से थे। आप उ. अज़ीजुद्दीन ख़ाँ के पुत्र थे। आपके दादा जी का नाम बबू ख़ाँ था और आप उ. हबीबुद्दीन ख़ाँ के भतीजे थे। उ. रमज़ान ख़ाँ का जन्म सन् 12 सितंबर, 1941 में हुआ। उ. रमज़ान ख़ाँ साहब ने अपनी तबले की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादा बबू ख़ाँ और पिता अज़ीजुद्दीन ख़ाँ से ली।

उ. रमज़ान ख़ाँ के वादन में गतिमानता सौंदर्य का साकार हुआ करता था। वह वही उ. हबीबुद्दीन ख़ाँ साहब के अदांज से तबला वादन करते थे। बायें पर आपका पूर्ण अधिकार था। 'धिन धिन' 'ना ना गिन' 'धगे त्रोंके' इस प्रकार के बोलों को बहुत तैयारी से बजाते थे।

उ. रमज़ान ख़ाँ साहब All India Radio में मुलाजिम थे और अपने तबला वादन के जादू से संगीत सम्मेलन में कई साल संगत एवं स्वतंत्र वादन किया। उ. रमज़ान ख़ाँ साहब ने लखनऊ, बनारस, पंजाब हर जगह स्वतंत्र वादन से अपना सिक्का जमाया। वह स्वतंत्र वादन के साथ-साथ संगत में भी उस्ताद थे। उन्होंने उ. अमीर ख़ाँ साहब, पं. जसराज, उ. बड़े गुलाम अली ख़ाँ एवं और भी कई बड़े कलाकारों के साथ संगत की और यहीं नहीं पाकिस्तान की मशहूर गायिका पफरिदा खानम, आबदा परवीन और परवीन सुल्ताना जी के साथ भी संगत की। पुणा में उन्होंने स्वतंत्र वादन की प्रस्तुत दी, ITC समारोह से वादन किया, उत्सव समारोह में भी तबला वादन किया, व बेगम अख्तर जी के साथ भी संगत की। उ. रमज़ान ख़ाँ साहब, सुलके कायदों को प्रचंड तैयारी से बजाते थे। उ. रमज़ान ख़ाँ की मृत्यु सन् 29 मई, 1994 में हुई थी। रमज़ान ख़ाँ साहब के दो पुत्र हैं—गुलाम सबीर रमज़ान जिनकी कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। उनके दूसरे पुत्र का कामीर रमज़ान है। रमज़ान ख़ाँ साहब को पौत्रों के नाम 'साईम रमज़ान' 'सबीर रमज़ान' है और उनवेफ नाती का नाम समीर ख़ाँ है जो कि वर्तमान समय में तबला वादन कर रहे हैं।

उ. हशमत अली ख़ाँ

अपने तबला वादन के माध्यम से अजराड़ा घराने को ख्याति दिलाने वाले सुप्रसिद्ध उ. हशमत अली ख़ाँ साहब का जन्म मेरठ में हुआ। आपके पिता का नाम उबशि दीन ख़ाँ साहब था और आपके दादा जी का नाम उमोहम्मद शपफी ख़ाँ साहब था जो कि अजराड़ा घराने के बड़े नामी उस्तादों में से एक थे। उ. हशमत अली ख़ाँ साहब ने अपनी तबले की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादा उ. मोहम्मद शपफी ख़ाँ साहब से ली। आपने 10 वर्ष की छोटी सी आयु में तबला में रूची लेना शुरू कर दिया था। इस ही शोक को देख कर आपके दादा जी ने आपको तबला की शिक्षा देनी शुरू की। कुछ साल बाद आपके दादा जी ने आपको उ. नियाजु ख़ाँ साहब अजराड़ा घराने के गुणी उस्तादों में से एक थे। उ. हशमत अली ख़ाँ ने अपने दादा जी और उस्ताद दोनों से शिक्षा प्राप्त की और उ. हबीबुद्दीन ख़ाँ साहब से भी कुछ घराने की बारीकियाँ प्राप्त की फिर सन् 1975 में आप दिल्ली रवाना हुए दिल्ली आकर आपने कई बड़े कलाकारों के साथ तबला वादन किया।

कुछ समय बाद आप श्रीनगर Radio Station में आपने कार्य किया। ICCR की तरफ से आपने कई वर्ष तक दारे किए। आपको 'संगीत नाटक अकादमी' की ओर से सम्मान प्राप्त हुआ। आपने अजराड़ा घराने को बहुत ऊँचाई पर पहुँचाया। आपने हिंदुस्तान के सभी बड़े कलाकारों के साथ तबला वादन किया। आपने कथक के साथ संगत की। स्वतंत्र वादन के आप उस्ताद थे। अपने घराने की परंपरा को आपने आगे बढ़ाते हुए अपने कई शिष्य तैयार किये। उनमें से एक आपके पुत्र उ. अकरम ख़ाँ साहब जो कि अजराड़ा घराने के चमकते हुए सितारे हैं। उनके अलावा आपके कई और शिष्य रहे हैं। उ. हशमत अली ख़ाँ ने अपनी पुरी जिंदगी अपने घराने की परंपरा को उभारने और उसे चमकाने में निकाल दी और 22 मार्च, 2017 को आपकी मृत्यु हो गई थी। आपके सम्मान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा एक पुस्तक भी लिखी जा रही है।

उ. मंजु ख़ाँ, खलिफा अजराड़ा घराना

वर्तमान समय के सुप्रसिद्ध तबला वादक एवं उ. हबीबुद्दीन ख़ाँ के पुत्र उ. मंजु ख़ाँ साहब का जन्म मेरठ, उत्तर प्रदेश के भुड़ाना गेट में 2 सितंबर, 1958 में हुआ। उ. मंजु ख़ाँ का नाम उनके ताऊ उ. अज़ीजुद्दीन ख़ाँ ने रखा। उ. हबीबुद्दीन ख़ाँ के दो और पुत्र थे किन्तु जो अपने संगीत के प्रति चमक ख़ाँ साहब को मंजु ख़ाँ साहब में दिखी वो और किसी में नहीं दिखी। अपने दौर के सुप्रसिद्ध तबला वादक हबीबुद्दीन ख़ाँ ने छः साल की छोटी सी आयु में ही मंजु ख़ाँ की तालीम शुरू कर दी। हबीबुद्दी ख़ाँ ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। तो आपने अपने पुत्र की तालिम की जिम्मेदारी अपने भाई अज़ीजुद्दीन ख़ाँ साहब उर्फ मुल्ला जी को दी। मंजु ख़ाँ साहब की शुरुआत वहीं से हुई और कुछ वर्ष बाद समय बदला और छोटी ही उम्र थी उनकी जब उनके बाबा को 'लकवा' का प्रकोप झेलना पड़ा।

उ. हबीबुद्दीन ख़ाँ उस हालत में भी कुछ-कुछ तालिम दे दिया करते थे। पर ज्यादा तर उनके ताऊ जी ने ही उनका रियाज़ सुना और करवाया भी। अजराड़ा की आड़, बारीकियाँ तो ख़ाँ साहब के खून में थी। मगर उनको निखारने का काम उनके ताऊ जी ने ही किया। सन् 1970 में हबीबुद्दीन ख़ाँ की मृत्यु के बाद मंजु ख़ाँ साहब पर सारी जिम्मेदारियों का भार आन पड़ा था। उसके बाद जब मंजु ख़ाँ साहब के ताऊ की भी मृत्यु हो गई थी और बड़े भाई रमज़ान ख़ाँ भी व्यस्त रहते थे। वह भी अजराड़ा घराने के चमकते हुए सितारे थे तो उ. मंजु ख़ाँ साहब पिफर उ. नियाजु

खाँ साहब जो की अजराड़ा घराने के उस्तादों में से थे। उनसे आगे की शिक्षा लेना शुरू किया। पिपर आपके बाबा के शिष्यों 'बाल कृष्ण' जी और 'सादु सिंह' जी अपने साथ ले गए और उन्हें आपकी समय तक तालिम भी दी।

मंजु खाँ साहब ने अपने घराने के कई गुणी उस्तादों से शिक्षा प्राप्त की और फिर आपका अच्छा समय जब शुरू हुआ जब सर्वप्रथम 'कलियर शरिफ दरगाह' में आपने प्रथम स्वतंत्र वादन किया। बहुत लोगों ने काफी समय बाद वही हबीबुद्दीन खाँ साहब वाला दायां-बायां सुना। आपने कुछ समय तक उ. अमीर हुसैन खाँ से भी तालीम ली। उ. मंजु खाँ साहब फिर रुके नहीं उनके भाई रमजान खाँ जब दिल्ली में All India Radio में मुलाज़िम हुए फिर आपने अपने भाई को भी कुछ अपने घराने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। तब तक खाँ साहब सम्पूर्ण हो चुके थे। वह तीनताल ही नहीं हर ताल में बहुत खूबसूरत अंदाज में वादन करते हैं।

खाँ साहब ने 16 साल की आयु में रेडियो कानफस बजाई जालंधर में, अमृतसर, मुम्बई और कई जगह आपने स्वतंत्र वादन किया। हरिबल्लभ जालंधर में भी आप मुख्य अतीथी थे। उ. मंजु खाँ साहब वादन के अलावा शिक्षक भी हैं। उनके सिखाए हुए शिष्य उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं। वह अपने घराने के साथ-साथ पूरे बाद की भी कुछ चीजे जैसे-गत, टुकड़े, रेले हर घराने की बारीकियों का ध्यान देते हैं।

उ. मंजु खाँ कई बड़े कलाकारों के साथ आपने संगत भी की। कई गुणीजनों की बैठकों में आपने अपने घराने की बारीकियों को लोगों को सुनाया। आप ऑल इंडिया रेडियो से 'ए' ग्रेड कलाकार भी हैं। आपके शिष्यों में सबसे पहले आपने अपने घर से शुरुआत की। आपने सबसे पहले अपने भतीजे रमजान खाँ के पुत्रा गुलाम सबीर रमजान जी को सिखाया।

आपने उसी अंदाज से शिष्य तैयार किये, वही बारीकियां आपने अपने शिष्यों को भी सिखाई। आपके शिष्य-उ. अथर हुसैन, परवेज़ हुसैन, अमान अली, अमरजीत सिंह, अनील सिंह, समीर खाँ, पफरदीन हुसैन, आदली खाँ, शाहरूख अहमद, जावेद अली, सर्वप्रिय गुप्ता, उरुज खाँ और भी कई शिष्य हैं।

वर्तमान समय में उ. इस उम्र में भी अपने शिष्यों को अच्छे तरीके से तालीम दे रहे हैं और हमें समय-समय पर उनका वादन भी सुनने को मिलता रहता है। आपके शिष्यों द्वारा रखा गया समारोह 'बेठक' में हमने आपको सुना, आपके शिष्यों में भी आपके अजराड़ा घराने का बाज झलकता दिखाई दिया। वर्तमान समय में आप 'भातखंडे संगीत विद्यालय' में शिष्यों को तबला सिखा रहे हैं और अपने घराने की शिक्षा को अपनी विरासत को अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं।

उ० दिलशाद अहमद खाँ

उ. दिलशाद अहमद खाँ जी का जन्म सन् 1952 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में हुआ था। आपके पिता का नाम उ. पैफियाज खाँ था। आपके दादा जी का नाम उ. ज़िमु खाँ, दुदलि वालेद्ध था। उ. दिलशाद खाँ साहब ने तबले की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता उ. पैफियाज खाँ और ताऊ शफिया खाँ साहब से ली। उ. ज़िमु खाँ साहब के पिता का नाम घिस्सा खाँ था। जो कि उ. काले खाँ के वंशजों में से थे। अजराड़ा घराने के अहमद बख्श खाँ साहब के पोते काले खाँ की वंश परंपरा से हमें कुतुब बख्श और कल्लना खाँ और घिस्सा खाँ साहब की वंश परंपरा मिली। उस परंपरा में उ. दिलशाद अहमद खाँ एक उच्च कोटि के तबला वादक हुए। कम आयु से ही आपको रियाज़ से बढ़ा लगाव था। काफी-काफी समय तक आप अभ्यास करते थे। आपने शुरुआत में अपने दादा उज़िमु खाँ से ही तालीम की शुरुआत की। आपने छोटी उम्र में ही अपने बाज का प्रदर्शन शुरू कर दिया था। आपने अपनी उम्र में कई बड़े कलाकारों के साथ संगत भी की।

- आपने बड़े गुलाम अली खाँ वेफ बेटे उ. मुनवर अली खाँ के साथ गायन पर संगत की।
- उ. नियाज अहमद उ. पैफियाज अहमद के साथ।
- उ. मशवुफर अली खाँ के साथ संगीत की।
- आपने श्रीमती किशोरी अमोनकर जी के साथ संगत की।
- पं. राजन-साजन मिश्र जी के साथ संगीत की।
- उ. सुलतान खाँ के साथ संगत की।
- उ. शाहीद परवेज जी के साथ भी संगत की।

आप ऑल इंडिया रेडियो, मुम्बई में मुलाज़िम थे। आपके विदेशों में भी दोरे हुए। आप कई बड़े देशों में वादन का जादू बिखेर कर आए। अफगानिस्तान, कनाडा, स्पैन, प्रफान्स, इटलि, जापान और भी कई जगह आपको अपने वादन की चमक दिखाने का मौका मिला। 16 मार्च सन् 2007 में आपकी मृत्यु हो गई थी। आपके दो पुत्र हैं। आपके बड़े पुत्र का नाम नौशाद अहमद खाँ है जो कि तबला वादक है। आपके दूसरे पुत्र का नाम अशद अहमद खाँ है जो कि सितार वादक है।

उ० अकरम खाँ

नए दौर के सुप्रसिद्ध तबला वादक उ. अकरम खाँ साहब का जन्म सन् 1 जनवरी 1965 में मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ। उ. अकरम खाँ साहब के पिता का नाम उहशमत अली खाँ था जो कि अजराड़ा घराने के प्रसिद्ध तबला वादक थे। उ. अकरम खाँ ने अपने तबले की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता उहशमत अली खाँ साहब जी से ली उसके पश्चात् 15 वर्ष की आयु में आपके पिता ने आपको उ. नियाजु खाँ साहब का शिष्य बनाया। आपकी उस्तादी शागीर्दी कई बड़े कलाकारों के सामने हुई थी। उ. अकरम खाँ साहब ने कुल छः वर्ष तक ही उ. नियाजु खाँ साहब से शिक्षा हासिल की। उ. नियाजु खाँ साहब ने उ. अकरम खाँ साहब को अजराड़ा अंग बताया। अपने घराने की जो खासियत थी वह बताई। उ. अकरम खाँ साहब ने अपने उस्ताद की बड़ी खिदमत की। उसी का फल है जो कि आज के दौर में उ. अकरम खाँ का एक अलग मुकाम है। उ. अकरम खाँ का कहना है कि 'शिश देकर भी अगर अच्छा उस्ताद मिले तो समझना सौदा सस्ता है।' यह आपका प्यार है अपने गुरु के प्रति। उ. नियाजु खाँ साहब के बाद उ. अकरम खाँ साहब ने श्रीनगर में उ. गुलाम अब्बास खाँ उर्फ बाशी खाँ से भी तबला सीखा और आगे की तालीम फिर आपने अपने पिता उहशमत अली खाँ से ही ली। पफिर आपने अपनी स्वतंत्रा वादन की शुरुआत मेरठ की बैठकों से की। उसके बाद आपने 'कल के कलाकार' सन् 1981 में आपने अपने स्वतंत्रा वादन की शुरुआत की। साथ-साथ आपकी तालीम भी चल रही थी।

उ. अकरम खाँ साहब अजराड़ा घराना की परंपरा को बखुबी निभा रहे हैं और समय के साथ-साथ आप इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके कई शिष्य हैं जो कि अजराड़ा बाज को उस ही गुरु-शिष्य परंपरा द्वारा निभा रहे हैं। आपको कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपकी जनपथ अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपके समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय दौर भी लगते रहे हैं। ICCR और उसके अलावा भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने घराने का नाम रोशन कर रहे हैं।

वर्तमान समय में उ. अकरम खाँ साहब उसी परंपरा को लेकर चल रहे हैं जो परंपरा को उनके वंशजों ने उनको दी है। आप उसको बखुबी आगे बढ़ा रहे हैं। अपने शिष्यों में उ. अकरम खाँ साहब के पुत्रा का नाम जरगाम खाँ साहब है, वह भी एक तबला वादक है। आपके शिष्यों में-रशीद खाँ, अमजद खाँ, हफिफज अलवी, सपतक, आशुतोष, सुकांत और भी कई आपके शिष्य हैं जो कि इस घराने के बाज को सीख रहे हैं। उ. अकरम खाँ साहब ने और उनके पिता उ. उहशमत खाँ साहब जी का अजराड़ा घराने में महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है।

निष्कर्ष :

अधिकांश विद्वानों का एकमेव सहमति एवं प्रचुर प्रमाणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तबला पूर्णतः एक भारतीय तालवाय है। तबले का प्राचीन मध्य व आधुनिक काल में अस्तित्व एवं स्वरूप अति प्राचीन काल से ही अनेक वाद्य हमारे सामान्य जन जीवन के सांस्कृतिक एवं कलात्मक पक्षों से संबंधित रहे हैं। जो लोकसंगीत में प्रचलित था। इसके वर्तमान स्वरूप का विकास पिछले तीन सौ वर्षों में हुआ है कालांतर में इसके रूप आकार और साज सज्या में बहुत बदलाव आ गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. आबान ए. मिस्त्री, पखावज और तबला के घराने एवं परम्पराएँ, प्रकाशक-पं. के.के. एस. जिजिना स्वर साधना समीति, बम्बई
2. डॉ. कुमार ऋषितोष, 2015, तबले का उद्गम एवं दिल्ली घराना, कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण
3. पं. छोटेलाल मिश्र, 2006, ताल प्रबंध, कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण
4. डॉ. सुदर्शन राग, 2008, तबले के घराने वादन शैलियाँ एवं बंदिशें, कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण
5. डॉ. लालमणि मिश्र, 2011, भारतीय संगीत वाद्य, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, चौथा संस्करण
6. राजीव त्रिवेदी, भारतीय शास्त्रीय संगीत शास्त्र, शिक्षण व प्रयोग, प्रकाशक, साहित्य संगम, नया 100 लूकर गंज, इलाहाबाद

